

LA EVOLUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LOS “MALLS CHINOS” EN TRES COMUNAS DE SANTIAGO: ÑUÑO A, PROVIDENCIA Y LAS CONDES

Benjamin Jara, Florencia Muñoz, Almendra Concha, Fernanda Suárez y Carol Chan

20 de Noviembre de 2025.

Proyecto llevado adelante por el Núcleo Milenio de Impactos de China en América Latina (ICLAC). ICLAC es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y se encuentra alojado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá y Universidad Diego Portales.

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores.

DOI: 10.5281/zenodo.17665036

Cómo Citar: Jara, B., Muñoz, F., Concha, A., Suárez, F., & Chan, C. (2025). La Evolución Espacio-Temporal de los “Malls Chinos” en Tres Comunas de Santiago: Ñuñoa, Providencia y Las Condes. ICLAC. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17665036>

Equipo de investigadores
Benjamin Jara, Florencia Muñoz, Almendra Concha,
Fernanda Suárez y Carol Chan

Diseño y diagramación
Pedro Díaz

Núcleo Milenio de los Impactos de China en América Latina.

www.iclac.cl

Índice

5

Resumen

7

Introducción

8

Objetivo General

8

Objetivos Específicos

8

Metodología

13

Resultados y Análisis

21

Discusión y reflexiones finales

24

Limitaciones y trabajos futuros

24

Conclusión

25

Referencias

Resumen

Este informe de caso busca contribuir a la investigación sistemática sobre la distribución espacial y temporal de los malls chinos en Chile, enfocándose específicamente en tres comunas de la capital, Santiago: Providencia, Ñuñoa y Las Condes. El estudio surgió como una segunda etapa de investigación que pretende dar continuidad y perfeccionar la metodología desarrollada en un estudio previo llevado a cabo por ICLAC y realizado en la Región de Ñuble. A partir de un enfoque de métodos mixtos (cualitativo y cuantitativo), este estudio busca definir y describir con mayor precisión las características económicas, espaciales y organizacionales de los 41 "malls chinos" encontrados en las comunas estudiadas. Asimismo, se pretende avanzar hacia una definición operativa del fenómeno, considerando su diversidad en términos de estética, localización, estrategia de expansión y organización empresarial. Este estudio es relevante para comprender el impacto comercial y socioeconómico de China en América Latina, específicamente cómo las estrategias comerciales de estos negocios chinos se adaptan a diferentes contextos urbanos chilenos. Los resultados contribuyen al diseño de políticas públicas locales sobre integración económica, regulación comercial y planificación territorial urbana.

中国玩具业
中国玩具业
中国玩具业

打气球
B-15.14

师傅您辛苦了！
严禁横放，倒放

方针

童年臻彩
筑梦未来

童年臻彩泡泡

卡通系列
请勿倒置

Introducción

Para comprender la expansión de los malls chinos en Chile, es necesario considerar los antecedentes de las “economías populares” latinoamericanas que facilitaron la entrada masiva de productos manufacturados chinos en la región. Como demuestran Müller y Colloredo-Mansfeld (2018), las redes comerciales transfronterizas establecidas desde las décadas de 1980 y 1990, particularmente en zonas francas como Iquique, crearon circuitos de distribución que conectaron a comerciantes asiáticos con distribuidores bolivianos y otros grupos de comerciantes regionales. Estas redes de “globalización desde abajo” (Mathews et al., 2012) generaron instituciones comerciales informales que sustentaron el flujo de productos asiáticos hacia mercados urbanos y rurales. Esta infraestructura comercial preexistente, basada en relaciones de confianza transcultural y mecanismos de crédito informal, configuró las condiciones propicias para el posterior establecimiento de formatos comerciales más institucionalizados como los “malls chinos”, representando una evolución hacia espacios comerciales urbanos especializados.

Los primeros “malls chinos” surgieron en el centro de Santiago en la década de 2000, y desde entonces se han extendido a otros barrios de la capital para luego expandirse a regiones, incluyendo comunas rurales y localidades más aisladas. En los últimos años, la llegada y expansión de estos malls chinos en Chile ha despertado un creciente interés (Moraga et al. 2022), su presencia ha sido descrita en los medios como una amenaza para los pequeños comercios locales, pero también como una oportunidad para los consumidores, al ofrecer una amplia variedad de productos a precios competitivos (Fischer, 2023).

En este contexto, se realizó previamente un estudio de caso centrado en la Región de Ñuble, con el objetivo de comprender las características espaciales y temporales de la expansión de los malls chinos en zonas fuera de la capital (Jara et al. 2025). Dicho estudio arrojó hallazgos clave sobre la expansión y características de los malls chinos en la región. Se propuso y validó una definición arquetípica que mejora las metodologías previas utilizadas en este estudio. Los resultados indican que su crecimiento comenzó antes de la pandemia, su patrón de expansión fue del centro a la periferia e impulsado por factores como dinámicas económicas locales y migración. Además, se observó una mayor visibilidad de personas de apariencia asiática en territorios rurales y urbano-rurales, lo que sugiere diferencias en la organización empresarial. Finalmente, no se halló evidencia de colusión entre estos establecimientos, ya que la variabilidad de precios refleja competencia activa.

A partir de ese trabajo, el presente informe de caso busca perfeccionar la metodología utilizada, con el fin de analizar las particularidades del establecimiento y crecimiento de los malls chinos en la capital, específicamente en tres comunas: Providencia, Ñuñoa y Las Condes. Este estudio analizó 41 malls chinos mediante trabajo de campo realizado en julio de 2025, aplicando una definición operacional desarrollada previamente que considera establecimientos comerciales que ofrecen productos sin marcas reconocidas fabricados en China, con propietarios de origen chino y autoidentificación como “mall chino”.

La selección de estas tres comunas obedece a criterios metodológicos y analíticos específicos que permiten examinar el fenómeno de los malls chinos en contextos urbanos y metropolitanos. Este informe está organizado de la siguiente manera. La siguiente sección presen-

ta nuestra metodología en relación con la definición de los sitios estudiados, la definición de términos clave y la justificación de nuestro enfoque metodológico y analítico. Luego presentamos los principales resultados del estudio y un análisis de su evolución temporal y espacial. Finalizamos el informe con una breve discusión sobre los desafíos metodológicos enfrentados y reflexiones sobre cómo este estudio de caso se compara con el anterior y las posibles direcciones futuras para el estudio de los malls chinos en el país.

Objetivo General

8

- Analizar la evolución espacio-temporal de los “malls chinos” en las comunas de Providencia, Ñuñoa y Las Condes de Santiago durante el período 2007-2025, caracterizando sus patrones de establecimiento, distribución espacial y modelos organizacionales en contextos urbanos consolidados.

Objetivos Específicos

- Identificar y cuantificar la distribución espacial actual de los malls chinos en las tres comunas de estudio, determinando su ubicación geográfica exacta y superficie ocupada.
- Caracterizar la evolución temporal del establecimiento de malls chinos mediante el análisis de patentes municipales y registros del Servicio de Impuestos Internos (SII), identificando períodos de mayor expansión y patrones de apertura por comuna.
- Analizar los patrones de localización de los malls chinos en relación con avenidas principales y cen-

tros comerciales, determinando las estrategias de ubicación en contextos urbanos de alta densidad.

- Describir los tipos de infraestructura preexistente reutilizada por los malls chinos, clasificando los usos comerciales anteriores de los espacios ocupados actualmente.
- Identificar y clasificar los modelos organizacionales presentes en los malls chinos del área de estudio (independientes, cadenas, franquicias), comparando sus características operacionales.
- Documentar los procesos de regulación y fiscalización que afectan a estos establecimientos, incluyendo patrones de clausura y reapertura identificados durante el trabajo de campo.
- Comparar los hallazgos con los patrones observados en contextos urbano-rurales (estudio previo en Ñuble), identificando diferencias y similitudes en estrategias comerciales y organizacionales.

Metodología

Este estudio empleó un enfoque de métodos mixtos combinando análisis cuantitativo de bases de datos oficiales (patentes municipales y registros del SII) con trabajo de campo cualitativo. La recolección de datos se realizó entre junio y julio de 2025, incluyendo observación directa, registro fotográfico y consultas a comerciantes para validación de la definición operacional de mall chino.

Selección de comunas

En primer lugar, estas comunas presentan dinámicas territoriales urbanas completamente distintas entre sí, lo que posibilita analizar cómo el mismo fenómeno co-

mercial se adapta a diferentes configuraciones espaciales y socioeconómicas. Providencia se caracteriza por ser una comuna de alta densidad comercial y residencial con un perfil de ingresos medio-alto, Ñuñoa presenta una configuración socioeconómica más heterogénea y menor densidad, mientras que Las Condes constituye una comuna de alto poder adquisitivo con zonas residenciales y comerciales de mayor valor.

En segundo lugar, estas comunas experimentan mayor presión sobre el uso del suelo debido a los elevados precios del mercado inmobiliario, lo que genera condiciones particulares para el establecimiento de comercios como los malls chinos. Esta presión económica influye tanto en las estrategias de localización como en las formas de reutilización de infraestructura preexistente, aspectos centrales en el análisis de estos establecimientos. También ofrecen diferentes niveles de exposición pública y comercial, desde las avenidas principales de alta circulación hasta sectores más residenciales, lo que permite examinar cómo la visibilidad y accesibilidad influyen en las estrategias de establecimiento de los malls chinos. Este factor resulta crucial para comprender la lógica espacial de estos comercios en contextos urbanos consolidados.

La fiscalización por parte de las autoridades municipales y sanitarias es más probable, evidente y visible en estas comunas en comparación con sectores rurales o periurbanos, lo que permite documentar los procesos de regulación, clausura y reapertura que caracterizan la dinámica de estos establecimientos. Esta mayor presencia institucional genera condiciones específicas que influyen en las estrategias empresariales y de adaptación normativa.

Finalmente, estas comunas no forman parte del centro histórico de Santiago, lo que hace que la investigación sea metodológicamente viable y realizable. El centro de Santiago presenta una complejidad urbana, comercial y administrativa que dificultaría la aplicación de

la metodología desarrollada, mientras que estas tres comunas mantienen una escala que permite el trabajo de campo exhaustivo y la triangulación de fuentes de información de manera efectiva.

Definiciones

En este informe de caso se adopta la siguiente definición operacional de “mall chino” según un trabajo anterior del equipo (Jara et al. 2025):

Un “mall chino” es un término popular que se refiere a un arquetipo de tienda de diversos tamaños (pequeña, mediana o grande) que ofrece una amplia gama de productos sin marcas reconocidas, fabricados en la República Popular China. Estas tiendas o negocios generalmente cuentan con dueños de origen o nacionalidad china y, a menudo, se autoidentifican o se anuncian como “mall chino” en su nombre legal o de fantasía, o son identificados por otros como “mall chino”. Venden una variedad de categorías de productos, incluyendo ropa, decoraciones, artículos de ferretería, juguetes, maquillaje, artículos de jardín, manualidades y alimentos inspirados en la gastronomía asiática, como fideos instantáneos, golosinas y salsas de soya o de ostras.

El trabajo de campo llevado a cabo en las comunas de Ñuñoa, Providencia y Las Condes confirmó que esta definición arquetípica resultó lo suficientemente precisa para permitir una identificación sin ambigüedades. Durante la investigación no se produjo ninguna clasificación errónea de tiendas convencionales como mall chino, ni tampoco se omitió algún mall chino que cumpliera con el arquetipo establecido. Los criterios de autoidentificación, propiedad por parte de ciudadanos o descendientes chinos, y la extensa gama de productos de procedencia china se mantuvieron constantes en la totalidad de los casos estudiados, simplificando así su reconocimiento en terreno.

Durante las observaciones, algunos residentes señalaron que en el sector no identificaban la presencia de un mall chino como tal, ya que asociaban este término únicamente a grandes establecimientos comerciales. En cambio, reconocían la existencia de pequeños comercios de administración familiar, como “bazares”, a los que algunas personas no atribuían la categoría de “mall chino” sino que surgen en el terreno otras categorías como “mall chino tipo bazar” o “los chinos”. Esta distinción evidencia cómo la percepción local sobre estos espacios comerciales está vinculada tanto al tamaño del negocio como a su forma de gestión. Además, revela la importancia de los criterios comunitarios en la clasificación y denominación de distintos tipos de comercios presentes en el barrio.

10

Los malls chinos observados en estas tres comunas coinciden con lo que Milton Santos (2006) describe como una “esquizofrenia del lugar”: espacios sometidos simultáneamente a lógicas distintas y muchas veces contradictorias. Por un lado, se integran parcialmente a circuitos económicos urbanos de alta movilidad (con flujos constantes de personas, mercancías y capital); por otro, mantienen vínculos con formas comerciales más locales, familiares o informales. Esta dualidad se expresa no solo en su funcionamiento, sino también en su apariencia. La mayoría adopta una estética homogénea, funcional y visible, asociada a las dinámicas dominantes del comercio en Santiago Oriente. Aquellos recintos que no responden a esa lógica (que residentes identifican como “bazares” más pequeños, oscuros o poco publicitados) tienden a quedar marginados de los flujos peatonales. Esta disparidad ilustra cómo, según Santos (2006), las normas externas impuestas al territorio privilegian ciertos actores (más visibles, más integrados), mientras otros quedan subordinados o invisibilizados. En este contexto, repensar el desarrollo urbano implica reconocer esas tensiones y proponer formas más justas y territoriales de organización económica y espacial.

Recolección de datos

Se realizó una triangulación de información recopilada de cuatro fuentes: información sobre las patentes municipales de las tres comunas, información en las bases del Servicio de Impuestos Internos (SII), trabajo en terreno para asegurar la existencia de estos negocios y confirmar su ubicación actual y exacta, además de ajustarse a la definición arquetípica de mall chino que aquí se adopta.

Inicialmente, se solicitaron mediante ley de transparencia las nóminas de patentes municipales a las comunas de Ñuñoa, Providencia y Las Condes. Una vez obtenidas, se procedió a buscar comercios usando palabras clave (mall, chino, shopping, Asia, dragón, oro, entre otras) y nombres propios de origen chino. Finalmente, se filtraron los resultados por giro comercial para excluir los restaurantes.

Para efectos de este estudio, se consideró únicamente una patente comercial por recinto y/o giro empresarial, a excepción de un caso específico de cierre y apertura que se trata en la sección de discusión. En aquellos casos en que existía tanto una patente provisoria como una definitiva, se optó por registrar la más antigua, puesto que corresponde al hito más próximo al inicio efectivo de actividades.

Es importante destacar que las nóminas proporcionadas por las municipalidades incluyen la dirección (georreferenciada manualmente), el RUT (identificador fiscal único) y el número de patente. Utilizando estas direcciones, se cruzó la información con el Detalle Catastral del SII para obtener el rol predial correspondiente y, consecuentemente, los metros cuadrados de la edificación.

El trabajo de campo complementó el análisis al identificar malls chinos omitidos en las nóminas, ya sea por falta de palabras clave en su razón social o por ausencia de patente vigente. Mediante las boletas de estos comercios, se consultaron los decretos municipales para determinar su última patente activa, análisis que

también reveló patrones de clausura y reapertura de otros comercios.

El trabajo de campo se desarrolló durante un período de tres meses (mayo-julio 2025), realizándose seis salidas de terreno distribuidas estratégicamente entre las tres comunas de estudio: dos visitas exclusivas a Providencia), dos salidas combinadas que abarcaron múltiples comunas), y dos visitas focalizadas en Las Condes. Durante estas jornadas se llevó a cabo observación directa de los establecimientos, registro fotográfico sistemático de las fachadas y características arquitectónicas, y validación in situ de la definición operacional de mall chino desarrollada previamente. Complementariamente, se realizaron 10 entrevistas informales con comerciantes de locales aledaños a los malls chinos, las cuales permitieron obtener información contextual sobre la percepción local del fenómeno, procesos de apertura y cierre de establecimientos, y dinámicas comerciales del sector. Este enfoque metodológico posibilitó no solo la identificación exhaustiva de los 41 malls chinos registrados, sino también la documentación de procesos de clausura y reapertura observados durante el período de estudio, enriqueciendo el análisis con una perspectiva temporal dinámica del fenómeno.

En definitiva, la única estrategia que proporcionó resultados completos fue realizar un estudio de campo en las tres comunas para localizar y rastrear los malls chinos. Este trabajo en terreno permitió la identificación exhaustiva de estos establecimientos, confirmando su existencia y ubicación exacta. La observación directa y el contacto con el entorno local resultaron fundamentales para confirmar la presencia y características de los malls chinos en cada localidad.

Análisis temporal y espacial

Mediante el uso de las ubicaciones geográficas y los RUTs recopilados durante el trabajo de campo se realizó

un análisis espacial y temporal de los malls chinos en las tres comunas. Aunque el trabajo de campo proporcionó una fotografía de la distribución actual de estos establecimientos, al cruzar los RUTs con la base de datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), logramos rastrear cuándo se establecieron estos negocios y mapear con precisión su expansión a lo largo de los años.

Esta metodología nos permitió visualizar no solo la distribución espacial actual, sino también comprender la evolución temporal de estos negocios. Al conocer las fechas de inicio de actividades registradas para cada RUT, se identificaron patrones de apertura y expansión que reflejan cómo y cuándo los malls chinos comenzaron a establecerse en estas comunas. Esto aportó una perspectiva más completa sobre el crecimiento y la presencia de estos establecimientos en las tres comunas analizadas.

Reconocemos que una limitación de este enfoque es que los malls chinos que han cerrado (temporalmente o permanentemente) o se han trasladado a otra comuna o región podrían no ser contabilizados en nuestro análisis. Esto podría resultar en la omisión de establecimientos que anteriormente operaban en la región, afectando la precisión histórica del recuento total. Sin embargo, consideramos que el impacto de esta limitación es mínimo y que los datos obtenidos proporcionan una representación adecuada de las tendencias generales.

A partir de esta información, se elaboraron mapas y gráficos que ilustran tanto la distribución espacial como la evolución cronológica de estos establecimientos, permitiendo identificar zonas de mayor concentración y vincular su presencia con factores territoriales, económicos y demográficos. Para complementar este análisis, se utilizaron imágenes históricas de *Google Earth* y *Google Maps* con el fin de identificar el tipo de comercio que existía previamente en los terrenos ocupados por los malls chinos y clasificar su categoría original.

Pusat Perdagangan Ramin
KRAFTANGAN &
CENDERA MATA

SOC

Resultados y Análisis

Se identificaron 41 malls chinos en el área de estudio (cerrados o no), 19 en la comuna de Providencia, 12 en la comuna de Las Condes y 10 en la comuna de Ñuñoa, como se puede ver en la Figura 1.¹

Para identificar el año de apertura o inicio de funcionamiento de estos recintos comerciales, se utilizó la fecha de otorgamiento de las patentes municipales. Como se observa en la *Figura 2*, en las comunas de Las Condes y Providencia el mayor número de patentes otorgadas se concentra en el año 2024 (con 4 y 5 casos, respectivamente), mientras que en Ñuñoa este máximo se registra en 2022, con un total de 3 otorgamientos.

El gráfico evidencia trayectorias diferenciadas en la concesión de patentes comerciales a malls chinos entre las tres comunas analizadas. Providencia exhibe la serie temporal más extensa y estable: desde 2007 se observa un flujo casi anual (habitualmente una patente por año) que se intensifica después de 2017 y culmina en 2024 con un máximo de cinco permisos, indicador de la consolidación de este formato en su paisaje comercial.

Las Condes muestra un patrón más errático: inicia en 2017, presenta incrementos puntuales (dos patentes en 2020 y 2022) y un salto de cuatro en 2024.

Ñuñoa se ubica en un punto intermedio: parte con dos permisos en 2017, avanza con valores moderados y al-

Figura 1.
Cantidad de malls chinos por comuna.
Elaboración propia a partir de base de datos de patentes municipales (2025).

¹ Al cierre del presente estudio en julio 2025, permanecían abiertos 4 malls chinos en Ñuñoa, 8 en Las Condes y 18 en Providencia.

Figura 2.

Número de patentes municipales por comuna y año de otorgamiento.
 Elaboración propia a partir de base de datos de patentes municipales (2025).

canza su pico en 2022 con tres, manteniendo luego un ritmo acotado. En conjunto, 2024 aparece como un punto de inflexión, con aumentos concurrentes en las tres comunas.

También se incluye la categoría “patente no encontrada”, correspondiente a aquellos recintos para los

cuales no fue posible comprobar la existencia de una patente comercial vigente o pasada. Se identificaron dos casos en esta condición, ambos ubicados en la comuna de Las Condes.

Figura 3.
Ubicación de malls chinos².
 Elaboración propia a partir de la base de datos de patentes municipales (2025).

En relación con la superficie destinada a malls chinos en el área de estudio, se identificó un total de 29.906 m², considerando la totalidad de los recintos registrados, sin distinguir entre aquellos en funcionamiento o clausurados. Esta superficie se distribuye de la siguiente manera: 10.011 m² en la comuna de Las Condes, 14.549 m² en Ñuñoa y 5.345 m² en Providencia.

En la figura 4 se presenta la evolución de la superficie (en m²) destinada a malls chinos en las distintas comunas del área de estudio, considerando tanto los recintos actualmente en funcionamiento como aquellos

que han sido clausurados o cerrados temporalmente o definitivamente. Esta visualización permite observar las variaciones acumuladas a lo largo del tiempo, evidenciando los procesos de expansión, estancamiento o retracción en cada territorio.

2 Se consideran tanto los recintos en funcionamiento como los cerrados al cierre del estudio en julio de 2025.

Figura 4.

**Evolución de m² acumulados de malls chinos por comuna³.
Elaboración propia a partir de la base de datos de patentes municipales (2025).**

A pesar de los cierres de malls chinos en algunas comunas, se observa un aumento sostenido en la superficie total que estos recintos ocupan. Este crecimiento rara vez obedece a nuevas construcciones, sino que se explica principalmente por la reutilización de infraestructura preexistente.

En Las Condes, los antecedentes más comunes de los malls chinos son supermercados y bancos; lo mismo ocurre en Ñuñoa, que presenta una base comercial anterior más concentrada en formatos de gran superficie: supermercados, bancos y ferreterías. Esto explica por qué, pese a ser la comuna con menor cantidad de

malls chinos (y la que más ha sufrido clausuras), es la que acumula la mayor cantidad de metros cuadrados.

En Providencia se observa una mayor diversidad y dispersión de categorías previas. A diferencia de las otras comunas, aquí destaca la alta frecuencia de recintos cuyo uso anterior no fue posible identificar (“desconocido”), junto con una importante presencia de locales previamente dedicados a la venta de ropa o comercio menor.

3 Solo considerando malls chinos en funcionamiento al cierre del estudio a julio de 2025.

Figura 5.
Superficie de malls chinos⁴.
 Elaboración propia a partir de la base de datos de patentes municipales (2025).

Análisis espacial

Durante la investigación se determinó que la gran mayoría de los malls chinos en las comunas de Santiago oriente mencionadas están ubicados en avenidas principales o en calles aledañas a estas vías. En cada comuna se puede observar una avenida que concentra la gran mayoría de estos comercios. En el caso de Providencia, es la Avenida Providencia con la presencia de 8 malls chinos; en la comuna de Ñuñoa, Avenida Irarrázaval con 5 malls chinos; y por último, en el caso de Las Condes, Avenida Apoquindo con 4 malls chinos. Los demás malls chinos se encuentran en sectores cercanos a avenidas importantes o al interior de centros comerciales.

Asimismo, se pudo apreciar que la diferencia en los tamaños de los malls chinos entre las comunas es evidente. Si bien en la comuna de Providencia se concentra la mayor cantidad de estas tiendas, estas son las más pequeñas, ya que mantienen la estructura de antiguas tiendas o bazares y reutilizan las estructuras existentes. La comuna de Providencia no solo concentra la mayor cantidad de malls chinos, sino que también presenta la mayor antigüedad del fenómeno en la zona oriente de Santiago. El primer establecimiento identificado en esta comuna data de 2007, seguido por un segundo recinto en 2008, lo que indica una presencia continua desde hace casi dos décadas. En cambio, en Las Condes y Ñuñoa, los primeros re-

⁴ Se consideran tanto los recintos en funcionamiento como los cerrados al cierre del estudio en julio de 2025.

gistros de malls chinos corresponden recién a 2017, es decir, diez años después.

En el caso de la comuna de Ñuñoa, los malls chinos son de mayor tamaño. Aunque frecuentemente reutilizan la infraestructura anterior, como supermercados o ferreterías, también construyen infraestructura nueva o agrandan los espacios; estos dos últimos casos se pueden apreciar en las estructuras de los malls "Fortuna" y "Mall Chino Centro Hogar", donde el tamaño se expande generalmente en un piso.

En términos de superficie promedio por recinto, se observa una marcada diferencia entre los malls chinos que permanecían abiertos al cierre del estudio y aquellos considerados en el total histórico. En Ñuñoa, los recintos abiertos presentan una superficie promedio de

1.246 m², mientras que el promedio histórico asciende a 1.431 m², reflejando el cierre de algunos establecimientos de mayor tamaño. En Las Condes, la diferencia es menos pronunciada: los recintos vigentes alcanzan en promedio 795 m², frente a los 834 m² del total histórico. En Providencia, en cambio, se mantiene una baja superficie promedio tanto en los recintos abiertos (289 m²) como en el histórico (281 m²).

En el caso de la comuna de Las Condes, existen malls chinos grandes como "Shopping Asia", donde la gran mayoría cuenta con 2 pisos. En su estructura se puede apreciar que originalmente el espacio era más pequeño y se fue expandiendo con el tiempo, como es el caso de "Lucky Star" en Avenida Apoquindo.

Figura 6.

Buffer en torno a avenidas principales (400 metros).
Elaboración propia a partir de la base de datos de patentes municipales (2025).

Respecto a la distribución espacial dentro de las respectivas comunas, la mayoría de los malls chinos están ubicados en las avenidas principales o dentro de un buffer (área de influencia) de 400 metros alrededor de estas. En Providencia, 15 de los 19 recintos se encuentran en la Avenida Providencia o Nueva Providencia o a menos de 400 metros de estas. En el caso de Ñuñoa, 9 de los 10 están en la zona de Avenida Irrazábal, y en Las Condes, 9 de los 12 también cumplen con esta condición.

En términos cualitativos, el trabajo de campo no detectó variaciones muy notorias en la estética de los malls chinos según el nivel socioeconómico de las comunas, pero sí hay diferencias sutiles. En sectores de mayor ingreso como Las Condes, algunas cadenas adoptan una estética similar a otras tiendas establecidas y ofrecen productos más caros en promedio. Esta diferenciación responde a las expectativas estéticas y de calidad de consumidores con mayor poder adquisitivo, configurando segmentos de mercado diferenciados dentro del mismo formato comercial.

Análisis temporal

Con respecto al otorgamiento de las patentes comerciales, el análisis temporal revela patrones diferenciados entre las tres comunas estudiadas. Providencia exhibe la trayectoria más estable y prolongada, con un otorgamiento prácticamente anual que se intensifica a partir de 2017 y alcanza su máximo en 2024 con cinco patentes, lo que evidencia la consolidación del formato comercial en dicha comuna. Las Condes, por el contrario, presenta una evolución discontinua: inicia en 2017, registra incrementos puntuales (dos permisos en 2020 y 2022) y experimenta un crecimiento significativo en 2024 con cuatro patentes, mientras que la categoría “patente no encontrada” sugiere la probable operación de al menos dos establecimientos sin patente vigente. Ñuñoa se posiciona en un punto intermedio: comienza con dos licencias en 2017, alcanza su punto máximo en 2022 con tres patentes y posteriormente mantiene niveles moderados. El incremento simultáneo registrado en 2024 en las tres comunas constituye un punto de inflexión que podría reflejar tanto una mayor regularización administrativa como una nueva oleada de aperturas, aunque las inconsistencias en los registros, particularmente evidentes en Las Condes, requieren una investigación más profunda para determinar la magnitud real del fenómeno.

Variación de precios

Figura 7.

Distribución de precios, sopa KSF.
Fuente: Elaboración propia (2025).

Tabla 1.

Estadísticas descriptivas, sopa KSF.

Observaciones	Media	Desviación estándar	Mínimo	Máximo
24	1341.7	180.3	990	1750

Fuente: Elaboración propia (2025).

En cuanto a la variación de precios, se siguió con el ejemplo del trabajo realizado en Ñuble, adquiriendo un paquete de fideos de la marca “Kang Shi Fu” (KSF), para

poder analizar las estadísticas de precios de los fideos instantáneos vendidos en las comunas analizadas. El análisis de estos productos estandarizados reveló una

amplia dispersión de precios en el mercado, al igual que en el estudio anterior en la Región de Ñuble; sería evidencia preliminar de que no hay colusión. Adicionalmente, se pudo identificar que en los “malls chinos” de Santiago oriente no siempre venden alimentos, ya sea por los requisitos de autorización sanitaria para la venta de alimentos o porque su enfoque se centra más en cosméticos y artículos para el hogar. Del mismo modo, se identificó que un producto común en todas las tiendas son los artículos para mascotas.

Discusión y reflexiones finales

Este estudio contribuye a la comprensión del impacto comercial chino en América Latina desde una perspectiva territorial específica. Los malls chinos representan un punto de intersección entre procesos migratorios y estrategias comerciales que trasciende el simple intercambio de productos. Su análisis permite examinar tensiones entre el consumo de productos chinos el debilitamiento de negocios locales, así como su rol como “solucionadores de problemas” para necesidades de consumo popular. Estos estudios evidencian la necesidad de políticas públicas que balanceen la integración económica con la protección del comercio local.

Desafíos metodológicos

Durante el desarrollo de la presente investigación se registró el cierre de siete malls chinos en el área de estudio: uno en Providencia, dos en Las Condes y cuatro en Ñuñoa. De estos, dos (uno en Providencia y otro en Las Condes) reabrieron durante el transcurso del estudio. La clausura o cierre voluntario de los malls chinos obedece a distintas causas detectadas en nuestro análisis: motivos comerciales, cierre por no pago o inexistencia

de patentes comerciales, denuncias por condiciones laborales y razones indeterminadas, según se desprende de nuestro análisis de decretos municipales y de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo.

Para contextualizar esta situación, hay que observar que existen siete organismos públicos autorizados para fiscalizar este tipo de establecimientos. En el caso de los malls chinos, solo se ha constatado que han sido cerrados por el SII, la Seremi de Salud, la municipalidad respectiva y la Dirección del Trabajo, cada uno por distintos motivos: competencia desleal (posiblemente por la no entrega de boletas), incumplimiento de la normativa sanitaria, falta o no pago de patentes municipales y denuncias de abuso laboral o trata de personas, entre otros.

Es importante destacar que el cierre de malls chinos en comunas como Ñuñoa (o Santiago Centro, fuera del área de estudio) por parte de la autoridad municipal (es decir, por problemas relacionados con las patentes) puede estar vinculado a un cambio de administración y a una política de fiscalización más estricta. Dado que estas cláusulas ocurrieron durante el proceso de investigación, fue necesario tomar decisiones metodológicas respecto a la inclusión o no de estos malls.

Se tomó la decisión de incluirlos en el estudio, considerando que el fenómeno de los cierres y clausuras aún está en curso y se ha observado que algunos negocios clausurados o cerrados reabrieron en poco tiempo. Por ejemplo, en dos establecimientos que fueron clausurados, ninguno modificó sus elementos visuales ni alteró sus fachadas (ver figuras 8 y 9).

Figura 8.

Fachada del mall chino Kassa en Ñuñoa, julio de 2025.

Figura 9.

Vista frontal del mall chino Super Lida en Ñuñoa, julio de 2025.

¿Qué sucede con los malls chinos y sus infraestructuras tras su clausura o cierre voluntario? Si los comprendemos como soluciones espaciales temporales frente al excedente de capital (en este caso, migrante), su clausura podría representar un obstáculo para la continuidad de los procesos de acumulación en curso, tanto para los comerciantes chinos como para otros actores inversionistas (Harvey, 2001; Huang, 2024).

Un caso especialmente complejo es el de *Kassa Spa*, ubicado en la avenida Irarrázaval, principal eje comercial de Ñuñoa. Este recinto fue clausurado por la municipalidad en 2025, junto con *Super Lida* (Pedro de Valdivia), en el marco de acciones de fiscalización. No obstante, *Kassa Spa* volvió a operar poco tiempo después utilizando la misma normativa que permitió su constitución original (la Ley de Empresa en un Día), reaprovechando la infraestructura existente, cambiando la razón social y obteniendo una nueva patente provisoria. Esto plantea un desafío metodológico relevante: ¿debe considerarse este caso como un nuevo mall o como una continuidad del anterior?

En el presente estudio se optó por registrarlo como un nuevo establecimiento, ya que desde el punto de vista administrativo y jurídico constituye una nueva entidad. Esta decisión permite visibilizar una posible estrategia de evasión normativa por parte de ciertos inversionistas, quienes adaptan rápidamente sus figuras legales para sortear los cierres temporales. Aunque aún es pronto para determinar si esta forma de reactivación constituye una tendencia emergente o un caso aislado, su análisis ofrece indicios sobre los mecanismos de adaptación empresarial ante procesos de clausura. Cabe señalar que, en julio del mismo año, el recinto fue nuevamente clausurado por razones que no han sido informadas oficialmente.

Por otro lado, *Super Lida*, que también fue clausurado en la misma fecha, reabrió durante el mes de julio de 2025 utilizando el mismo RUT.

Modelos organizacionales y comparaciones regionales

Se han identificado tres modelos de funcionamiento empresarial en los malls chinos. En primer lugar, están las tiendas independientes, que son mayoritarias tanto dentro como fuera del área de estudio. En segundo lugar, se encuentran las tiendas organizadas como cadena, como *Marketches*, *Clover* y *Duandy*, entre otras. Por último, existe el modelo de franquicia: en Chile solo se aplica a *Alistore*, donde cada local recibe un número según su orden de apertura. En el área de estudio se encuentran las tiendas *Alistore 8* y *Alistore 23* (esta última cesó sus operaciones en 2025, durante el desarrollo del estudio, por motivos comerciales), ambas ubicadas en la comuna de Las Condes. Al operar como franquicia, cada tienda es administrada por terceros bajo la misma marca.

La comparación entre los malls chinos de Santiago y aquellos ubicados en regiones revela diferencias significativas en sus modelos organizacionales y estrategias comerciales. Mientras que en la capital predominan los modelos de cadena y franquicia, especialmente en comunas de alto poder adquisitivo como Las Condes, en las regiones el patrón se invierte hacia un modelo predominantemente familiar e independiente.

En contextos regionales y urbano-rurales, como el observado previamente en Ñuble (Jara et al. 2025), los malls chinos operan principalmente como negocios familiares independientes, donde la presión inmobiliaria considerablemente menor permite establecer locales de mayor superficie a costos más accesibles.

Una menor competencia en zonas rurales o rural-urbana permite que estos establecimientos adopten estrategias de diferenciación a través de la variedad, contrastando con la especialización observada en Santiago oriente, donde algunos malls chinos se enfocan predominantemente en cosméticos, artículos para el hogar o productos para mascotas. En las regiones, la estrategia comercial se orienta hacia la apertura de nuevos mercados y la satisfacción de demandas loca-

les específicas, en lugar de competir ferozmente por segmentos de mercado ya establecidos.

Adicionalmente, la gestión familiar característica de los malls chinos regionales facilita una mayor flexibilidad operacional y adaptabilidad a las particularidades del consumo local, además de una mayor presencia y visibilidad de personas de apariencia asiática. Esta configuración organizacional permite responder más eficientemente a las demandas típicas de las economías regionales.

En términos de localización, mientras que en Santiago los malls chinos se concentran estratégicamente en avenidas principales para maximizar la visibilidad y el flujo peatonal, en las regiones tienden a ubicarse en las plazas principales de los centros poblados, donde pueden servir como puntos de referencia comercial para poblaciones dispersas geográficamente.

24

Limitaciones y trabajos futuros

Este estudio presenta varias limitaciones metodológicas que deben considerarse al interpretar los resultados. En primer lugar, la selección de comunas, aunque justificada teóricamente, refleja una perspectiva centro-periferia que puede no ser representativa de los patrones observados en comunas de menores ingresos o en sectores periféricos de Santiago, donde las dinámicas de establecimiento y funcionamiento de estos comercios podrían diferir significativamente debido a factores como menor presión inmobiliaria, diferentes perfiles socioeconómicos de consumidores y estrategias de fiscalización municipal menos intensivas.

A pesar de la triangulación de múltiples fuentes de información (patentes municipales, registros del SII y trabajo de campo), la dependencia en registros oficiales puede subestimar la presencia de establecimientos que operan sin patentes vigentes o que han cerrado temporalmente para evadir fiscalizaciones, lo que po-

dría resultar en la omisión de casos que han permanecido bajo el radar institucional. Esta limitación es particularmente relevante considerando que se documentaron casos de establecimientos que operaron sin patentes durante períodos prolongados.

Finalmente, la definición operacional adoptada, aunque precisa y validada empíricamente en este estudio, podría excluir formatos híbridos emergentes o adaptaciones estratégicas que los comerciantes desarrollen en respuesta a cambios en las condiciones del mercado o en la percepción pública. Esta limitación adquiere mayor relevancia si la opinión pública sobre los malls chinos se deteriora, lo que podría incentivar la adopción de nuevas denominaciones, estrategias de marketing o modelos organizacionales que no se ajusten al arquetipo tradicional, pero que mantengan las características esenciales del fenómeno comercial estudiado.

Conclusión

La relevancia de este estudio trasciende la descripción de patrones comerciales para posicionarse como un aporte fundamental a la comprensión de las dinámicas comerciales China-América Latina en contextos urbanos específicos. Los hallazgos sobre modelos organizacionales, estrategias de localización y adaptación normativa tienen implicaciones directas para el diseño de políticas públicas de integración económica y regulación comercial. Asimismo, el análisis del impacto en el comercio local y las dinámicas migratorias chinas en Chile proporciona evidencia empírica crucial para evaluar los efectos territoriales de la creciente presencia comercial china en América Latina, contribuyendo tanto a los estudios urbanos como a los análisis de relaciones económicas sino-latinoamericanas.

Referencias

- Fischer, T. (2023, septiembre 3). La explosiva proliferación de los mall chinos: El mercado mayorista y minorista que compite por instalarse en todo el país. Reportaje de prensa. <https://www.emol.com/noticias/Economia/2023/09/03/1105921/comercio-chino-en-chile.html>
- Harvey, D. (2001). *Spaces of capital: Towards a critical geography*. Edinburgh University Press.
- Huang, M. (2024). *Reconfiguring racial capitalism*. Duke University Press
- Jara, B., Fuentes, V. & Chan, C. (2025). La Evolución Espacio- Temporal de "Malls chinos" en el Continuo Urbano-Rural en la Región de Ñuble, Chile. Santiago: ICLAC. DOI:10.5281/zenodo.15054090
- Mathews, G., Lins Ribeiro, G., & Alba Vega, C. (Eds.). (2012). *Globalization from Below: The World's Other Economy*. Routledge.
- Moraga, J., Manríquez, R., Invernón, G., & Zamora, T. (2022). Malls chinos en Santiago de Chile. Inserción, posicionamiento y expansión comercial china en el barrio Unión Latinoamericana. *Rumbos TS*, 17(27), 195-215.
- Müller, J., & Colloredo-Mansfeld, R. (2018). Introduction: Popular Economies and the Remaking of China-Latin America Relations. *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, 23(1), 9-17. <https://doi.org/10.1111/jlca.12339>
- Santos, M. (2006). *A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção*. São Paulo: EdUSP.

